

instrumentum

Bulletin du Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées de l'Antiquité à l'époque moderne

Abonnement, commandes de bulletin(s) / *Subscription, bulletins ordering* :

Nicole NADEAU instrumentum@free.fr

Rédaction du bulletin / *editorial staff of the bulletin* :

Isabelle BERTRAND musees@chauvigny-patrimoine.fr

Instrumentum / Musées de Chauvigny 3, rue Saint-Pierre B.P. 90064 FR-86300 CHAUVIGNY

n° 52 déc. 2020

Editorial

2020 s'achève, une année éprouvante pour les corps et les esprits ; une année au cours de laquelle la recherche a dû s'adapter à de nouvelles conditions, avec des déplacements et des rencontres réduits, voire annulés. Dans ce contexte si particulier, nous sommes heureux de vous livrer ce cinquante-deuxième numéro de la revue *Instrumentum* qui comprend un dossier sur le thème des jeux dans l'Antiquité composé de quatre articles écrits par de jeunes chercheurs travaillant dans le cadre du projet européen *Locus Ludi*, dirigé par Véronique Dasen de l'université de Fribourg. La rencontre avec cette dernière et le groupe qu'elle anime est un des événements positifs survenus à la faveur du confinement du printemps dernier ! Nous espérons que cette collaboration continuera sous cette forme ou sous une autre, afin de suivre les travaux menés sur un sujet si intéressant.

Au cours des prochains mois, l'association *Instrumentum* devra organiser son Assemblée Générale et vous serez conviés à vous prononcer, via un vote en ligne, sur les bilans d'activité et financier 2017-2020. À cette occasion seront renouvelés les mandats des membres du bureau et des vice-présidents.

Déjà, nous pouvons évoquer quelques actions de ces trois années passées, comme la tenue les 14-16 juin 2017 des Rencontres internationales sur *Les modes de transports dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Mobiliers d'équipement et d'entretien des véhicules terrestres, fluviaux et maritimes* au Musée départemental de l'Arles antique (FR), dont l'organisation a été pilotée par Stéphanie Raux, ex-VP France, laquelle prépare actuellement la publication des actes. Les 12-14 juin 2019, *Instrumentum* co-organisait à Londres, avec le *Roman Finds Group*, le *Finds Research Group* et le *King's College*, le colloque *Hoarding and deposition in Europe from later prehistory to the medieval period – finds in context* grâce notamment à Emma Durham, notre VP Great-Britain. Ce fut l'occasion d'assurer de notre soutien nos collègues anglais alors que leur pays allait prendre la voie de l'isolement institutionnel, bien éloignée de celle prônée par nos disciplines et nécessaire à leur épanouissement. La publication des contributions à ces journées est également en cours de préparation.

À chaque numéro de la revue, la secrétaire chargée de sa coordination se pose la même question : saura-t-il répondre aux attentes des abonnés ? Comme dans toutes réalisations scientifiques collectives de ce genre, les choix et les idées émises sont discutables et les informations relayées ne sont pas exhaustives, pour autant leur publication en fixe l'existence dans un environnement si foisonnant et si mouvant, au sein duquel perdre le fil serait si facile...

Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes / Take care of yourself and Merry Christmas.

Isabelle BERTRAND, Secrétaire, chargée du bulletin /
Secretary, editor of the biannual magazine

Sommaire/Contents

p. 2 – Bibliographie/Bibliography
Instrumentum 52

Articles

p. 12 – Boucle de type *Viminacium* à Sauvian (FR, Hérault)

p. 19 – Zwei Hemmoorer Eimer aus dem vicus von Mittelstrimmig

p. 21 – La datation probabiliste pondérée

Dossier : Locus Ludi

Les dés atypiques

p. 26 – Irregular dice from Northern Greece

p. 30 – Sur quelques pièces problématiques étrusques en os et en ivoire

p. 33 – Alcuni dadi 'particolari' da Pompei. Dall'evidenza materiale alla cultura ludica

p. 35 – Les dés pleins cubiques et parallélépipédiques en os de Gaule romaine. De leur production à l'art de les manipuler

Colloques/Colloquiums

p. 25 – Colloquia Anatolica et Aegaea

Congressus internationales Smyrnenses XI

p. 48 – The 25th LIMES Congress

Exposition/Exhibition

p. 18 – Boire avec les dieux / Drinking with the Gods

p. 25 – Diplômes universitaires/ University Diplomas

p. 48 – Instrumentum

Organigramme – Comité de lecture

Prochains dossiers thématiques / Next special topics

Date limite / Deadline :
le 1^{er} mars / March the 1st

Juin 2021 / June 2021

Le travail des alliages à base de cuivre (âges du Fer - haut Moyen Âge) (ateliers, productions, creusets, moules, analyses, ...) / *Copper alloy working (Iron Ages - Early Middle Ages) (workshops, products, crucibles, moulds, analysis, ...)*

Juin 2022 / June 2022

Artisanat du bois et artefacts aux époques romaine et médiévale (outillage, marques, essences, commerce, ...) / *Wooden artefacts and wood craft in Roman and medieval times (tools, stamps, species, trade, ...)*

DOSSIER : Locus Ludi

Les dés atypiques

Un des axes de recherche du projet *Locus Ludi*, *The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity*, financé par l'European Research Council (ERC 2017-2022, Horizon 2020, no 741520), concerne la culture matérielle ludique antique dont la diversité formelle et fonctionnelle a jusqu'ici été très peu étudiée.

Quatre articles issus de ce projet concernent les variations typo-chronologiques d'objets que nous appelons communément "dés", dont l'origine est encore mal connue. Leurs auteurs s'intéressent plus particulièrement aux exemplaires atypiques identifiés dans différentes régions et périodes du monde antique, de la Grèce du Nord (VI^e-I^{er} s. av. J.-C.) (E. Alevizou) à la Gaule celtique et romaine (Th. Daniaux), en passant par l'Italie étrusque des VI^e-V^e s. av. J.-C. (E. Lovergne) et la cité de Pompéi (A. Pace).

Les dés atypiques réunis, fabriqués en or, ivoire, os ou terre cuite, se divisent en deux groupes, l'un composé d'exemplaires cubiques dont le chiffre ne correspond pas au type dit "sevens", où le total des deux côtés opposés s'élève à 7 (1-6, 2-5, 3-4), mais présente diverses combinaisons alternatives ; au chiffre anormal peut être associé un matériau ou une taille inhabituels, comme les dés en or de Sindos (E. Alevizou). L'autre groupe réunit des exemplaires de forme particulière, rhomboïde, biseauté et surtout parallélépipédique, bien connue dans le monde celte et copte, moins dans le monde étrusque (E. Lovergne) et romain (Th. Daniaux).

Ces objets soulèvent de nombreuses questions méthodologiques auxquelles les textes ne répondent pas : sur la terminologie à employer (*kubos*, *tessera*, *alea*, ... ?), les techniques de production (l'irrégularité est-elle fautive ou volontaire ?), les modes de circulation, les fonctions, ludique (régulière ou malhonnête), funéraire ou divinatoire selon les contextes.

Chaque article apporte de nouveaux éléments qui ouvrent des pistes de recherche. Les auteurs soulignent les limites que doit gérer l'archéologue dans l'incapacité de reconstruire précisément les règles de jeux disparus. Les objets atypiques permettent toutefois de soupçonner l'existence de nombreuses variantes. La fréquence de certains chiffres irréguliers, où des valeurs particulières sont dédoublées, suggère ainsi la volonté d'obtenir des combinaisons spécifiques capables d'influer sur le déroulement d'un jeu, voire d'en modifier la durée. L'expérimentation prend ici toute sa valeur pour le vérifier. Les circuits de diffusion de ces petits objets si faciles à transporter nous échappent en partie, mais des réseaux prennent forme grâce à la mise en lumière d'exemplaires inhabituels. Les dés rhomboïdaux de Grèce du Nord pourraient ainsi provenir des mêmes lieux de fabrication que l'exemplaire de Boscoreale en Campanie. La patiente reconstitution de la circulation de ces objets renouvelle peu à peu celle d'une vie culturelle et d'une sociabilité qui vont bien au-delà de la simple pratique ludique.

LOCUS LUDI
The Cultural Fabric of Play and
Games in Classical Antiquity

Véronique DASEN,
Université de Fribourg/ ERC
Locus Ludi
veronique.dasen@unifr.ch

<https://locusludi.ch>

Irregular dice from Northern Greece

E. Alevizou

Ludic material from Northern Greece is a field that has not attracted yet the consistent attention of scholars. Despoina Ignatiadou, who has studied board games initially within the scope of her study on Macedonian glass, is an exception. Ignatiadou focused on glass counters and subsequently on boards and dice (Ignatiadou 2013, 211-231). She has also been through a general typological reference on regular and irregular dice, considering as regular the cubic or orthogonal dice with numerals from 1 to 6. As irregular, Ignatiadou describes dice "either rectangular with more than six marks or

with special marks, or non-rectangular" (Ignatiadou 2019, 146-147). This general rule applies here for going through the distinction of different categories of irregular dice.

Irregularities in numeral values (exceeding number 6 or with special marks)

The oldest known example from Northern Greece with irregularities in its numeral values is the golden die of the cemetery of Sindos (side 1,6 cm), today exhibited at the Archaeological Museum of Thessaloniki (MΘ 8018). To my knowledge, this is also the oldest published example of a die found in Northern Greece. It is manufactured by a wooden core, from which very few traces survived and around which are wrapped sheets of gold: two golden stripes cover the 4 lateral sides, two golden squares cover the

upper and lower side of the die. The die of Sindos (ΣΙΝΔΟΣ III, 85-86, nr 159, fig. 166) does not stand out only for its precious and rare material⁽¹⁾ but also for its unusual numeral markings. Two lines of irregularly spaced dots are arranged diagonally crossing each other on every side of the die. According to the publication, 8X7 dots are marked on the three lateral sides and 6X7 dots on the upper, lower and fourth lateral side. However, a closer look at the artifact makes it extremely difficult for the observer to count with absolute certainty the exact number of dots which are not easily discernible.

Sindos is famous for its cemetery (ΣΙΝΔΟΣ I, II, III) with its precious artifacts of different categories that date mainly from the Archaic period, with fewer examples from the 5th century B.C. Vessels of different material, figurines, weaponry, precious jewelry, golden death masks, miniature objects, provide us with valuable information about the archaic and early classical period of the region, the local Macedonian elite, the burial customs, the different aspects of trade etc.

It is very fortunate that the die of Sindos (fig. 1a, b) comes from a well published context. It was found inside tomb 25 that belonged to a young adolescent. The burial, dated in 545-535 B.C., was well furnished with high quality artifacts, like vessels (most of them imported), figurines, weaponry, golden rings and the characteristic symbolic miniature furniture, spits with spit supports and chariot, popular also in other Macedonian archaic cemeteries. There is no

Fig. 1 — Sindos (photos by the author, © Archaeological Museum of Thessaloniki, Hellenic Ministry of Culture and Sports).

doubt that the burial belonged to an individual of high social status. Gold is present inside tomb 25 not only in the form of the die and of pieces of jewelry but also of golden sheets and stripes that decorated garments, weaponry or served as a death mask. Although this is the tomb of a very young individual, the boy was equipped with artifacts, like weaponry, that would suit better the burial of an adult. Thus, the die of Sindos is connected to a warrior and a male member of the local elite and, as the oldest known published example, initiates in Macedonia a line of burials of warriors and high status male individuals that were furnished with dice or gaming equipment (e.g. Ignatiadou 2015), especially during the Hellenistic times.

The die of Sindos is not an object of everyday life. Its fragile nature and precious material lead us to believe that it had a symbolic use. Furthermore, its dots have been marked in a careless way. They have been arranged rather irregularly on the surfaces of the die and, as already mentioned, they are not easily discernible. It remains doubtful, whether the exact numbers of the dots were a conscious choice of the artisan, or whether they were chosen hastily for giving a general concept of numerals.

There are no exact parallels from the region ⁽²⁾. In Northern Greece, the only examples of dice with numerals exceeding number 6 are two unpublished terracotta dice from a public building at Methone, in Pieria (Ignatiadou 2019, 147). Number 6 is replaced by number 9. Two similar examples, one of stone and one of terracotta, were found at Corinth both dated in the 5th or 4th century B.C. (Davidson 1952, 218, nrs 1737, 1738, pl. 100); a clay exemplar from a Boeotian tomb has 25 dots instead on 6 (Sabetai, in press).

Two golden dice found at Ohrid (Republic of North Macedonia), at the archaic cemetery of Gorna Porta (David 2014, 48; David 2017, 38) present similarities with that of Sindos. They are dated at the late 6th-early 5th century B.C. The manufacture is similar, they have the form of wooden cubes with golden sheets wrapped around them, but this time the values are the normal 1 to 6. Placed on the opposite sides of the die follow the arrangement 6:4, 5:3 and 2:1. The context seems similar. The dice were found inside

the so-called tomb of the prince (tomb 132), and belonged again to a young male individual of the local elite. A golden death mask, a golden sheet in the form of a hand covering, a golden ring, weaponry, vessels, a miniature chariot and other luxurious finds are reminiscent of the Sindos context.

Irregularities in shape

Most dice from Northern Greece have a cubic form. Of particular interest is a small group of rhomboid dice from Macedonia, in particular Pieria, a region which has provided us with most known examples of gaming sets and equipment in Macedonia and Northern Greece in general (Ignatiadou 2013, 212, 214-219). At Koukkos, Pieria (Μπέσιος, Νούλας 2010, 136-139; Ignatiadou 2019, 153, nr 11) two rhomboid dice together with three regular ones and 52 glass counters of 4 different colors (colorless, light blue, yellow, blue) were found inside the grave (tomb 5, field 28) of a young Macedonian officer which dates in the early last quarter of the 4th century B.C. Among other finds, weaponry and vessels for the symposium indicate the gender and status of the deceased. 44 natural astragals were scattered inside the tomb. At Aiginion, again at Pieria (Ignatiadou 2013, 225, fig. 187.2; Ignatiadou 2019, 153, nr 4, fig. 4), a rhomboid die (Πυ5579; sides 9 mm-1,4 cm) (fig. 2a) was found again in a tomb (highway excavation, tomb 38). Based on the pottery, the burial has been dated to ca. 275 B.C. No other information is available about its context, apart from the fact that no counters were found together with the die.

Three more rhomboid dice (ΙΣΤ3032; sides 9 mm-1,1 cm) along with 11 glass counters (ΙΣΤ3030) of four colors (colorless, light green, blue, purple) were found inside the grave of a young boy, this time at the West Cemetery of Thessaloniki, in the area of Xirokrini (Lambrothanassi, Touloumtzidou 2016). Pottery, iron strigils, terracotta figurines, one of which has the form of a war elephant and is considered extremely rare, furnished the burial. 30 natural astragals were found inside the tomb. A bronze coin of Antigonos Gonatas leads to a date between 270-260 B.C., which doesn't contradict the date of the rest

of the finds in the early - mid 3rd century B.C. Lambrothanassi and Touloumtzidou consider certain categories of the burial offerings as alluding to an adult life: the strigils to athletics, the war elephant to war and the counters and dice to board games.

All the above examples of rhomboid dice are made of bone. They bear the regular numerals from 1 to 6 and follow the rule of 7, meaning that the sum of the values on two opposite sides of the die equals 7 (fig. 2b). The numerals are rendered as drilled holes. All dice were found inside Hellenistic graves, with the earliest example coming from the 4th century B.C. at Koukkos in Pieria. Rhomboid dice can be found in different numbers and combinations, with or without other gaming pieces. At Koukkos two rhomboid dice were combined with three regular dice and 52 glass counters. At Aiginion one rhomboid die was an isolated find with no other gaming pieces. At Xirokrini, in Thessaloniki three rhomboid dice were the only type used for a set of 11 glass counters.

Few more examples of rhomboid dice come from the rest of Greece, from various, non burial contexts. One was found at the Corycian Cave, ΜΔ8662 (Jacquemin 1984, 170, nr 13, fig. 13), another at the Athenian Agora (Hesperia, in press). An unpublished find of dice along with glass counters was collected from a late Hellenistic dumped fill with debris of the siege of Sulla (87-86 B.C.) at Piraeus (mentioned by Lambrothanassi, Touloumtzidou 2016, 83; Χρυσουλάκη, Πέππας, in press).

Outside Greece, two similar rhomboid pieces are exhibited at the Egyptian Museum in Cairo ⁽³⁾. One could be Hellenistic, judging from the simple drills that formed the values on the sides of the die. The other one by all probability is roman, with the values formed by dots within a small circle. An appearance of the type in Roman Italy, in the area of Campania in particular, is documented with an example from a villa in Boscoreale, today exhibited at the British Museum (1912,0516.6) and from Pompei, from the Thermopolion at Reggio II ⁽⁴⁾. One more example, unfortunately of no dated context, comes from the theater of Vieux-Poitiers in Naintré (Vienne, FR), in Western Gaul, in the province of Aquitania (Bertrand 1998, 45-47, nr 129).

A die with symbols – the die of Edessa (fig. 3)

An enigmatic terracotta die ⁽⁵⁾ was found at Edessa (Χρυσοστόμου 2004, 600-601, fig. 7), within the citadel of the ancient settlement, during the excavation of 2004 that uncovered the walls of a building. The die was found within a small pit along with a lamp dated at the end of the 4th-beginning of the 3rd century B.C. at the south part of space A. The finds of the excavation lead to an interpretation of this space as a domestic workshop, where vessels were stored and everyday activities were taking place. Although cubic in its general shape, the die presents irregularities in form (max. side 5,6 cm). It weighs 190 gr. Symbols and representations are rendered on 4 out of the 6 sides: a five pointed star (pentagon/pentagram), the letter M, a deer's head and an ivy leaf. The fifth side was made to bear no representation. For the sixth side it is hard to judge whether it initially bore a representation that broke off.

Fig. 2 — a. Aiginion (photo by the author, © Archaeological Museum of Thessaloniki, Hellenic Ministry of Culture and Sports); b. Rhomboid dice from Northern Greece (scheme by the author).

Fig. 3 — Edessa, photos by the author; © Ephorate of Antiquities of Pella, Hellenic Ministry of Culture and Sports/Archaeological Resources Fund (sides mostly 4,9-5,1 cm; max. 5,6 cm).

It is not the first time that a terracotta cubic die bears representations and symbols on its sides. The study of Archaic material in Attica has revealed such artifacts (Paleothodoros, in press). However, the attic examples combined figural representations with values on the same sides. This is not the case with the Hellenistic die of Edessa, since only the letter M on the one side of the die could be considered a number.

The exact use of this cube remains uncertain. The context of the find led the excavator, Anastasia Chrysostomou, to consider a possible use of the artifact as a stamp. She does not exclude a magical – religious character⁽⁶⁾. The symbols on the sides of the die are indeed formed by deep, clear and well defined engravings that seem to allow the creation of relief stampings.

Additional factors to be examined are the general form of the die and the subject matter of the representations on its sides. Each symbol seems to represent different concepts. The Greek letter M on the one side represents a number, 40. The ivy leaf is traditionally considered a good luck symbol, connected to nature and Dionysus. The head of the deer could also be considered a symbol for nature, hunting or the animal kingdom. Of particular interest is the five pointed star (pentagon/pentagram) on the one side of the die, very rare in Greek art with the earliest known example on the crater of Aristonothos, from Caere (Boardman 1998, fig. 282.1). A Pythagorean symbol, the pentagram was considered symbol of health, which the Pythagoreans were using as a sign of recognition (Luc., *Pro Lapsu inter Salut.* 5, 330.11-14). If a cosmological concept is to be recognized on the symbols of the sides of the die, this comes into harmony with the shape of the die itself. The cube or hexahedron was one of the five platonic solids, connected to the element of earth (Plato, *Timaeus* 55d-e). Naturally, there is no way to know whether the owner of the die had a developed, conscious knowledge of philosophy and geometry. Whatever is the case, whether the die belonged to the equipment of a domestic workshop or whether it had a different use, the subject matter on its sides remains intriguing, by all probability alluding to concepts of magic and luck.

As a general concept with no exact parallels, the die of Edessa is reminiscent of cubic and other polyhedral artifacts of more complicated forms, known from Ptolemaic Egypt and from different parts of the Roman Empire (Platz-Horster 2017). Some of them are hollow, but others are solid and inscribed with symbols or with Greek/Roman letters, numerals or names. They present a variety in size, weight and material. The use of such artifacts remains unknown but there is a high possibility that at least one of its uses was that of divination (Chaniotis 2006). It seems tempting to consider the die of Edessa, with its solid, heavy form and its symbols referring to good luck, nature and abundance, as an earlier form of the, mostly later, enigmatic polyhedral objects.

Eftychia ALEVIZOU,
Postdoc researcher ERC *Locus Ludi*
University of Fribourg-CH
efalev@gmail.com

This research is part of the project *Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity* based at the University of Fribourg-CH. This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement no 741520) <https://locusludi.ch>

Notes :

- (1) For an overview of the use of gold in the ancient world in general, in particular in ancient Macedonia and for its symbolic meaning, see Τσιγαρίδα 2007a, b.
- (2) A terracotta die with similar numeral markings from Gerakas in Attica, M. Πλάτωνος-Γιώτα, *Αρχαιολογικόν Δελτίον* 60, 2005, B1, 132, fig. 30.
- (3) Informed by Marie-Lys Arnette, postdoc researcher of the *Locus Ludi* Project, University of Fribourg-CH.
- (4) Unpublished, studied by Alessandro Pace, postdoc researcher of the *Locus Ludi* Project, University of Fribourg-CH.
- (5) I am most grateful to the excavator Dr Anastasia Chrysostomou for permitting me to publish the find and for providing me with important information about the artifact and its context.
- (6) Personal communication with the excavator, Anastasia Chrysostomou.

Bibliography:

- Bertrand 1998 : I. Bertrand, *Objets de parure et instrumentum domesticum du théâtre du Vieux-Poitiers (Naintré-Vienne)*. Association des Publications Chauvinoises (Cahiers du pays Chauvinois 18), Chauvigny 1998.
- Boardman 1998 : J. Boardman, *Early Greek Vase Painting, 11th-6th centuries BC, a handbook*. London 1998.
- Chaniotis 2006 : A. Chaniotis, A Dodecahedron of Rock Crystal from the Idaean Cave and Evidence for Divination in the Sacred Cave of Zeus. In : I. Gavrilaki, Y. Tzifopoulos (ed.), *Actes of the International Symposium "Mylopotamos from Antiquity to our Days"*. Rethymnon 2006, 205-216.
- David 2014 : W. David, Makedonen und Kelten am Ohrid-See, *Bayerische Archäologie* 4, 2014, 46-51.
- David 2017 : W. David, Ohrid-Gorna Porta, Grab 132. "Grab des jungen Prinzen". In : W. David (ed.), *Das goldene Antlitz des unbekanntes Makedonenkönigs. Makedonen und Kelten am Ohrid-See – ein Zusammenprall der Kulturen?*, Katalog der Ausstellung im kelten römer museum manching 24.7.-16.11.2014 (Schriften des kelten römer museums manching 8), Manching 2017, 38-59.
- Davidson 1952 : G. R. Davidson, *Corinth XII, The minor objects*. The American School of Classical Studies at Athens, Princeton, New Jersey 1952.
- Ignatiadou 2013 : D. Ignatiadou, *Colourless glass for the elite in ancient Macedonia*. Thessaloniki 2013 (in Greek with English summary).
- Ignatiadou 2015 : D. Ignatiadou, The warrior priest in Derveni grave B was a healer too / Un médecin ? Le guerrier-prêtre de la tombe B de Derveni, était aussi thérapeute. In : V. Dasen (ed.), *Agir. Identité(s) des médecins antiques, Histoire, médecine et santé* 8, 2015, 89-113.

Ignatiadou 2019 : D. Ignatiadou, Luxury board games for the Northern Greek elite. In : V. Dasen, U. Schädler (eds), *Jouer dans l'Antiquité. Identité et multiculturalité, Archimède, Archéologie et Histoire Ancienne* 6, 2019, 144-159 [Online: <https://archimede.unistra.fr/revue-archimede/archimede-6-2019/>]

Jacquemin 1984 : A. Jacquemin, II. Petits objets divers, *BCH suppl.* 9, 1984, 166-175.

Lambrothanassi, Touloumtzidou 2016 : E. Lambrothanassi, A. Touloumtzidou, A Terracotta Figurine of a War Elephant and Other Finds from a Grave at Thessaloniki. In : R. Rosenthal-Heginbottom, P. Kögler, W. Rudolph (eds), *Journal of Hellenistic Pottery and Material Culture* 1. 2016, 69-112.

Μπέσιος, Νούλας 2010 : Μ. Μπέσιος, Κ. Νούλας, "Χώρα Πύδνας". Ανασκαφή στον Κούκκο Πιερίας, *Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη (ΑΕΜΘ)* 24, 2010, 135-142.

Ο χρυσός των Μακεδόνων 2007 : Δ. Β. Γραμμένος (ed.), *Ο χρυσός των Μακεδόνων. Από την έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης*. Θεσσαλονίκη 2007.

Paleothodoros, in press : D. Paleothodoros, Board games' equipment in archaeological contexts in Archaic Attica. In : B. Caré, V. Dasen, U. Schädler (eds.), *Back to the game: reframing games and play in context*. Proceedings of the XXI Board Game Studies Annual Colloquium, Athens (April 26-28, 2018), (ASAA Suppl.).

Platz-Horster 2017 : G. Platz-Horster, Antike Polyeder. Vom Spiel mit Form und Zahl im Ptolemäischen Ägypten zum Kleinod im römischen Europa, *JdI* 132, 2017, 107-185.

Sabetai, in press : V. Sabetai, A Boeotian die in Context: gaming pieces, jewellery, seals, spindle whorls and bird bowls in a female burial of status. In : B. Caré, V. Dasen, U. Schädler (eds.), *Back to the game: reframing games and play in context*. Proceedings of the XXI Board Game Studies Annual Colloquium, Athens (April 26-28, 2018), (ASAA Suppl.).

ΣΙΝΔΟΣ Ι : Αικ. Δεσποίνη, *ΣΙΝΔΟΣ Ι, Το νεκροταφείο. Ανασκαφικές έρευνες 1980-1982. Η ανασκαφή των τάφων, τάφοι και ταφικά έθιμα, το σκελετικό υλικό*. Αθήνα 2016.

ΣΙΝΔΟΣ ΙΙ : Αικ. Δεσποίνη, *ΣΙΝΔΟΣ ΙΙ, Το νεκροταφείο. Ανασκαφικές έρευνες 1980-1982. Πήλινα, γυάλινα και φαγεντιανά αγγεία, πήλινοι λύχνοι, μεταλλικά αγγεία, πήλινα ειδώλια και πλαστικά αγγεία, νομίσματα. Με τη συνεργασία των: Κατ. Λιάμπη, Βασ. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου, Βασ. Σαριπανίδη, Μιχ. Τιβέριου*. Αθήνα 2016.

ΣΙΝΔΟΣ ΙΙΙ : Αικ. Δεσποίνη, *ΣΙΝΔΟΣ ΙΙΙ, Το νεκροταφείο. Ανασκαφικές έρευνες 1980-1982. Μάσκες και χρυσά ελάσματα, κοσμήματα, μικροαντικείμενα και σπλεγγίδες είδη σπλισμού*. Αθήνα 2016.

Τσιγαρίδα 2007a : Ε. Μπ. Τσιγαρίδα, Η χρήση του χρυσού στον αρχαίο κόσμο. In : Ο χρυσός των Μακεδόνων 2007, 11-16.

Τσιγαρίδα 2007b : Ε. Μπ. Τσιγαρίδα, Η χρήση του χρυσού στην αρχαία Μακεδονία. In : Ο χρυσός των Μακεδόνων 2007, 17-23.

Χρυσστόμου 2004 : Α. Χρυσστόμου, Σωστική ανασκαφή κατά το 2004 στο οικοπέδο Ζουντ Ομπάιντ στην Έδεσσα, γωνία Αρχιερέως Μελετίου και Κοραή Ο.Τ. 130, *Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη (ΑΕΜΘ)* 18, 2004, 591-608.

Χρυσουλάκη, Πέππας, in press : Στ. Χρυσουλάκη, Γ. Πέππας, *Ευρήματα της ανασκαφής*, in *Ημερίδα. Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση.*

Sur quelques pièces problématiques étrusques en os et en ivoire

E. Lovergne

“Finisco dicendo, che da questi ipogei si sono tratti alcuni dadi di avorio come i nostri moderni; altri poi uniti insieme a più fila distinte con una linea, con vari numeri in tre facciate, una restando affatto liscia. Ed essendo questo quadrato traforato nel mezzo, pare che servisse a qualche giuoco” (Pasquini 1829, 181). C’est ainsi que G. B. Pasquini décrit pour la première fois, en 1829, une série de pièces en ivoire issues des fouilles de P. Bonci Casuccini et conservées à l’époque au musée homonyme de Chiusi (Bonci Casuccini 1862, 29). La première impression de Pasquini est qu’elles pouvaient servir à un jeu, non pas parce que ces pièces ressemblent à des dés, mais parce qu’elles sont creuses : aucune ne conservait apparemment de pastilles bouchant les extrémités, comme cela est fréquent pour les dés creux plus communs. Mais de quel type d’objet nous parle l’auteur ? Si la brève description et le manque d’illustrations ne peuvent aider à identifier précisément ces pièces

de “jeu”, un récent réexamen des jeux et jouets en Étrurie ⁽¹⁾ permet de recenser un ensemble homogène s’insérant dans le groupe décrit par Pasquini*.

1. Description et définition

Les pièces analysées sont des objets de forme parallélépipédique réalisés à partir d’une section de diaphyse en os, plus rarement en ivoire, mesurant entre 5,3 et 8 cm de long ⁽²⁾. Trois faces seulement comportent un chiffrage, composé d’une série de trois chiffres séparés d’un sillon peu profond, pour un total de neuf facettes numérotées ; en revanche, la quatrième face est lisse, parfois seulement sillonnée. Les combinaisons numériques ne sont pas systématiques, et tous les chiffres, de 1 à 6, sont attestés. Nous pouvons ainsi regrouper ces pièces selon trois chiffreages différents (fig. 1) :

- a. série de trois chiffres identiques sur une face, mais différente d’une face à l’autre (cat. 1, 5, 8) ;
- b. série de trois chiffres identiques sur une face et série de trois chiffres différents, qui se répètent sur les deux autres faces (cat. 3) ;
- c. série de trois chiffres différents sur chaque face (cat. 2).

Parmi ces objets figurent également deux pièces particulières qui se distinguent encore par leur chiffrage : l’une ne comporte qu’une face numérotée, mais il s’agit peut-être d’un exemplaire non fini (cat. 6), l’autre, insérée dans cette catégorie avec réserve ⁽³⁾, a non seulement toutes les faces numérotées, mais aussi ses deux côtés courts (cat. 13).

L’une des premières questions à résoudre à leur propos est celle de la manière dont nous pouvons désigner ces objets. Si leur forme peut renvoyer aux tessères et leur marquage aux dés classiques, la définition de tessère à triple dé pourrait leur être appliquée. Sans affronter en détail l’épineuse question du terme tessera (Virilouvet 1995, 340-368), identifiant souvent des objets de formes variées (tessera lusoria, hospitalis,

frumentaria, nummularia, gladiatoria, ...), le mot dé peut également engendrer des erreurs relatives à sa fonction : en archéologie, il renvoie – de façon spontanée –, au monde ludique. Nous maintiendrons finalement le mot tessère, du grec τέσσᾶρες, qui correspond bien à la forme de ces objets, tout en restant plus prudents quant à l’utilisation du terme dé.

2. Provenance et datation

Sur les treize pièces recensées, six seulement présentent une provenance connue, les nécropoles de Sarteano, Chiusi et Chianciano Terme ; pour trois autres exemplaires, nous ne disposons que d’une provenance générique, à nouveau Chiusi et vraisemblablement Castelluccio La Foce ; les quatre autres tessères, conservées dans des collections privées, sont dépourvues de tout contexte.

Les quelques données archéologiques connues semblent donc délimiter la répartition de ces objets dans un territoire bien circonscrit, celui de Chiusi et de son territoire (fig. 2). Pour ce qui est de leur datation, la tombe 10 de la nécropole della Pedata et la tombe II de la nécropole de Via Montale, toutes deux de Chianciano Terme, nous fournissent des indications assez précises, du moins pour les premières attestations, que l’on peut situer vers la fin du VI^e s., voire dans le premier quart du V^e s. av. J.-C.

3. En quête de parallèles

Compte tenu du faible nombre d’éléments de comparaison, il est essentiel de passer brièvement en revue les dés étrusques “particuliers” qui peuvent, en quelque sorte, s’apparenter à nos tessères. Avant de poursuivre, nous rappellerons que pour les dés classiques, parmi les quinze permutations possibles à partir des chiffres de 1 à 6 (Artioli et al. 2011, I 037-I 039), les Étrusques, à de rares exceptions près ⁽⁴⁾, n’en privilégient que deux : la combinaison où les faces opposées sont égales à 7 (1-6, 2-5, 3-4) et celle qui donne, par soustraction, le résultat 1 (1-2, 3-4, 5-6).

Fig. 1 — Schématisation du chiffrage des tessères.